
JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

**ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ**

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH-APRIL | 2024

ISSN: 2181-404X

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2024-3>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
2. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
4. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
5. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
6. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
7. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
8. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
9. Сотиболдиева Дилноза Илхомжоновна – биология ф.б.ф.д (PhD)
10. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
12. Шарипова Дилафруз Аслиддиновна – диетолог ва превентив нутрициолог
13. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубиновна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
14. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)
15. Игамкулова Наргиса Абдувалиевна – кимё фанлар номзоди, доцент
16. Менглиев Шерзод Шоимович – кимё ф.б.ф.д (PhD)
17. Абсалямова Гулноза Маматкуловна – кимё ф.б.ф.д, доцент
18. Умаров Салим Халлоқович – физика-математика фанлари доктори, профессор
19. Халлоқов Фарҳод Каримович – физика-математика ф.б.ф.д (PhD)
20. Бердибаева Дилфуза Базарбаевна – биология фанлари номзоди (PhD)
21. Аманова Мавлуда Мустафакуловна – биология ф.б.ф.д (PhD)
22. Атабаев Дилшот Хусаинбаевич – геология-минералогия фанлари доктори (DSc) доцент

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.4 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

АЛИМОВА Шахноза Азаматовна
Бухарский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10967659>

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПОЧЕК ПРИ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ В ТЕЧЕНИЕ 30-СУТОК

АННОТАЦИЯ

Данная работа посвящена изучению морфологического состояния почек крыс при воздействии на организм энергетических напитков. Употребление энергетических напитков может вызвать проблемы с мочевыделительной системой, быстрым истощением ресурсов организма. Вследствие употребления энергетических напитков, они берут из организма энергии много и сразу, что ведёт к неизбежному истощению нервной системы, нарушению обмена веществ.

Нами было изучено морфофункциональное состояние почек белых беспородных крыс при воздействии на организм энергетического напитка. Исследование проводилось на белых обоеполых крысах, весом 125-137 гр. Животные были разделены на две группы: 1- контрольная группа, 2- опытная группа животных, которые получали напиток дозированно в течение 30 суток. Подопытные животные находились на общевиварном рационе, 12-часовой заменой света. Забой проводили путем декапитации на 30-е сутки и отделили почку для гистологического исследования. Данное исследование проводилось после стандартной гистологической проводки и заливки в парафин и окрашивания срезов гематоксилином и эозином. Гистологических исследованиях через 30 суток после употребления энергетических напитков в эксперименте в почках наблюдается бесклеточный фиброз и гиалиноз стромы пирамиды, увеличение размеров отдельных почечных телец, заполненные кровью капиллярные клубочки, истонченный наружный листок капсулы, а также заметно увеличена полость капсулы. В отдельных почечных тельцах наблюдаются процессы дегенеративных изменений. Эпителий проксимальных канальцев становится более низким и в некоторых клетках наблюдается процесс кариолиза, дистальных канальцах и собирательных трубочках наблюдается дистрофические изменения эпителия. А также, умеренная эктазия собирательных протоков, атрофия прямых канальцев и собирательных протоков. Таким образом, полученные нами гистологические данные исследования почек крыс свидетельствуют о том, что есть высокой чувствительность почек на воздействие энергетических напитков.

Ключевые слова: почка, корковая зона, мозговая зона, клубочек, морфологические особенности, микроскопические особенности.

30 KUN DAVOMIDA ENERGETIK ICHIMLIKLAR TA'SIRIDA BUYRAKLARNING MORFOLOGIK O'ZGARISHI

ANNOTATSIYA

Ushbu ish energetik ichimliklar ta'sirida kalamush buyraklarining morfologik holatini o'rganishga bag'ishlangan. Energetik ichimliklarni iste'mol qilish tanadagi resurslarning tez kamayishi natijasida siydik tizimida muammolarga olib kelishi mumkin. Energetik ichimliklarni iste'mol qilish natijasida ular tanadan bir vaqtning o'zida juda ko'p energiya oladi, bu asab tizimining muqarrar ravishda charchashiga, metabolik kasalliklarga olib keladi.

Biz tanaga energetik ichimlik ta'sirida oq zotsiz kalamushlarning buyraklarining morfofunksional holatini o'rganib chiqdik. Tadqiqot og'irligi 125-137 gramm bo'lgan oq biseksual kalamushlarda o'tkazildi. Hayvonlar ikki guruhga bo'lingan: 1 - nazorat guruhi, 2 - 30 kun davomida ichimlik qabul qilgan hayvonlarning tajribali guruhi. Sinov hayvonlari umumiy ovqatlanish ratsionida, 12 soatlik yorug'likni almashtirishda edi. 30-kuni dekapitatsiya yo'li bilan gistologik tekshiruv uchun buyrak ajratildi. Ushbu tadqiqotlar standart gistologik o'tkazmalar va parafinga quyishdan va bo'limlarni gematoksilin-eozin bilan bo'yashdan so'ng o'tkazildi. Gistologik tadqiqotlar, energetik ichimliklar iste'mol qilinganidan 30 kun o'tgach, tajribada buyraklarda piramida stromasining hujayrasiz fibrozi va gialinozi, individual buyrak tanachalari hajmining oshishi, qon bilan to'ldirilgan kapillyar glomeruli, kapsulaning ingichka tashqi qavatlari, shuningdek kapsulaning bo'shlig'i sezilarli darajada kattalashgan. Ayrim buyrak tanalarida degenerativ o'zgarishlar jarayonlari kuzatiladi. Proksimal naylar epiteliysi pasayadi va ba'zi hujayralarda karyoliz jarayoni, distal naylar va yig'ish naychalari kuzatiladi, epiteliyda distrofik o'zgarishlar kuzatiladi. Shuningdek, yig'uvchi kanallarining o'rtacha ektaziyasi, to'g'ri tubulalar va yig'uvchi kanallarining atrofiyasi kuzatildi. Shunday qilib, kalamush buyraklarini o'rganish bo'yicha biz olgan gistologik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, energetik ichimliklar ta'siriga buyrakning yuqori sezuvchanligi mavjud.

Kalit so'zlar: buyrak, kortikal zona, miya zonasi, glomerulus, morfologik xususiyatlar, mikroskopik xususiyatlar.

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS UNDER THE EXPOSURE TO ENERGY DRINKS DURING 30 DAYS

ANNOTATION

This work is devoted to the study of the morphological state of the kidneys of rats under the influence of energy drinks on the body. The use of energy drinks can cause problems with the urinary system, the rapid depletion of the body's resources. Due to the use of energy drinks, they take a lot of energy from the body at once, which leads to the inevitable depletion of the nervous system, metabolic disorders.

We have studied the morphofunctional state of the kidneys of outbred rats when exposed to an energy drink. The study was conducted on white bisexual rats weighing 125-137 g. The animals were divided into two groups: 1 - control group, 2 - experimental group of animals that received the drink in doses for 30 days. Experimental animals were on a general vivarious diet, a 12-hour light change. The slaughter was carried out by decapitation on the 30th day and the kidney was separated for histological examination. These studies were performed after standard histological examination and paraffin embedding and staining of sections with hematoxylin and eosin. Histological studies 30 days after the use of energy drinks in the experiment in the kidneys observed acellular fibrosis and hyalinosis of the stroma of the pyramid, an increase in the size of individual renal corpuscles, capillary glomeruli filled with blood, a thinned outer leaf of the capsule, and the cavity of the capsule is noticeably enlarged. In some renal bodies, processes of degenerative changes are observed.

The epithelium of the proximal tubules becomes lower and the process of karyolysis is observed in some cells, dystrophic changes in the epithelium are observed in the distal tubules and collecting ducts. And, moderate ectasia of the collecting ducts, atrophy of the direct tubules and collecting ducts. Thus, the histological data obtained from the study of rat kidneys indicate that there is a high sensitivity of the kidneys to the effects of energy drinks.

Key words: kidney, cortex, medulla, glomerulus, morphological features, microscopic features.

В настоящее время сформировалась определенная как «мода» на употребление разных видов энергетических напитков [1, 2, 7].

Они являются новым брендом в ряду вредных привычек, то есть наряду как с алкоголем, табаком и наркотиками и именно в такой исторической последовательности появлялись эти явления в жизни человечества нашего XXI века. Энергетические напитки состоят из давно известных медицине компонентов [4, 9, 10].

Так, все без исключения все виды энергетиков содержат кофеин и в промышленности его получают тремя способами: выделением из жареных кофейных зёрен, в которых содержится 0,75 - 1,5% кофеина; экстракцией из чайной пыли, в которых содержится 1,5 - 3,5% кофеина; а также экстракцией из орехов колы, содержащих около 2% кофеина. Кроме того, его можно получить химическим путём из мочевой кислоты или метилированием теобромона. Конечно же, именно синтетический который более дешёвый кофеин и включают производители в состав энергетиков. Другой компонент энергетических коктейлей – это таурин. Некоторые производители энергетических напитков добавляют экстракт листьев мате, дамианы, лимонника дальневосточного и женьшеня. Энергетических напитков имеются витамины, которые имеют непосредственное отношение к энергетическому обмену организма. К ним относятся: аскорбиновая кислота, В1, В2, В3, В5, В6, В12, ниацин. В целом можно сказать, что, назначение этих напитков - повышает тот самый энергетический обмен, жизненный тонус организма, и это удаётся примерно на 20-30% [5, 6, 8, 11].

Конечно же, основным потребителем энергетических напитков является наша молодежь. Они употребляет их как напитки для отдыха, релаксации или для повышения работоспособности. Данное время несмотря на растущий рост производства разных видов энергетических напитков, следует отметить несовершенство законодательной базы и уровня контроля за их качеством и безопасностью, что может служить фактором риска для возникновения разных соответствующих заболеваний [3].

В сознании нашего общества особенно среди подростков, пока ещё не закрепились психологическая связка «энергетики это - зло», эта взаимосвязь не столь сильно выражена. В настоящее время недостаточно информации о морфологическом изменении внутренних органов, особенно в почках при воздействии энергетических напитков мало известно и это требует тщательного изучения морфофункциональных изменений данного органа. Для проведения исследований были использованы лабораторные белые беспородные крысы: 50 особей трехмесячного возраста, средняя масса которых составляла в среднем 125-137 г. Лабораторных животных содержали в виварии в пластиковых клетках с мелкой древесной стружкой при комнатной температуре $21,2 \pm 3$ °С 12-часовой заменой света и темноты. Все животные опытных групп были разделены на 2 группы, то есть первую группу составили животные, не употреблённые энергетических напитков (контроль, n = 25), а вторую группу составили (опытные, n = 25) – животные, которые получали напиток дозированно в течение 30 суток. В ходе эксперимента этим животным в 30-е сутки, после употреблённого энергетического напитка под воздействием легким эфирным наркозом всех, обезглавливали, вскрывали брюшную полость и отделяли почки для дальнейшего макро и микроскопического изучения. Для гистопатологического сравнения контрольной и опытной групп крыс были взяты почки 30-е сутки постнатального развития после эксперимента употреблённые энергетического напитка.

Эти препараты были приготовлены с использованием стандартных гистологических методов. Все препараты окрашивали гематоксилином и эозином. Анализ полученных изображений проводился с использованием специализированного программного обеспечения для медицины, с использованием специализированного программного обеспечения для медицины. Все эксперименты, которые выполнены на лабораторных животных, проводились в соответствии с Медицинской декларациями, принятыми в 2008-2013 годах.

Результаты и обсуждения. У 3-х месячных крыс контрольной группы почки представляли собой органы гладкие, бобовидной формой и красно-коричневого цвета и когда измерялся вес этого органа, то масса каждой почек составлял примерно 0,44-0,57 г, в среднем 0,48 г. Размеры почек крыс непостоянные, в виде длина почек 3-х месячной крысы в среднем составили 13-17 мм, в среднем ширина 4-7,8 мм и в среднем толщина 3,7-5 мм. Данной орган находятся в поясничной области перед двенадцатого грудного - второго поясничного сегмента. У данных лабораторных белых беспородных крыс слабо выражена дольчатость почек, краниальные и каудальные края почек притуплены. В почке различают выпуклый латеральный и несколько вогнутый медиальный край, а снаружи почка покрыта плотной фиброзной соединительнотканной и слабо выраженной жировой оболочкой и серозной оболочкой, лежащей на вентральной поверхности органа. Обнаружена что масса и размеры правой почки были недостоверно больше, чем аналогичные параметры левой почки и поэтому в дальнейшем для морфологических исследований использовали правые почки и изготовили из них гистологические препараты (1-рис).

Таким образом, из приведенных выше данных понятно, что при гистологическом исследовании после употреблённого энергетического напитка в почках отмечается различные изменения. Гистологических исследованиях через 30 суток после употребления энергетических напитков в эксперименте в почках наблюдается **бесклеточный фиброз и гиалиноз стромы пирамиды**, увеличение размеров отдельных почечных телец, заполненные кровью капиллярные клубочки, истонченный наружный листок капсулы, а также заметно увеличена полость капсулы (2-рис). В отдельных почечных тельцах наблюдаются процессы дегенеративных изменений. Эпителий проксимальных канальцев становится более низким и в некоторых клетках наблюдается процесс кариолиза, дистальных канальцах и собирательных трубочках наблюдается **дистрофические изменения эпителия**. А также, **умеренная эктазия собирательных протоков, атрофия прямых канальцев и собирательных протоков** (3,4-рис). Таким образом, полученные нами гистологические данные исследования почек крыс свидетельствуют о том, что есть высокой чувствительность почек на воздействие энергетических напитков и эти изменения в конце заканчивается недостаточностью органа.

1-рис: Гистологическое изображение правой почки у 3х месячной белой крысы контрольной группы.

2- рис: Бесклеточный фиброз и гиалиноз стромы пирамиды, умеренная эктазия собирательных протоков, атрофия прямых канальцев и собирательных протоков. Окраска гематоксилин-эозин. Раскраска G-E (увеличение 20x20).

3-рисунок: наблюдается дистрофические изменения эпителия дистальных извитых канальцев и собирательных протоков коркового вещества почки 3-х месячного возраста белых крыс. Апоптоз групп клеток. Окраска гематоксилин-эозин. Раскраска G-E (увеличение 20x20).

4-Рис: отмечается выраженная полиморфноклеточная инфильтрация (нейтрофильные лейкоциты, лимфоциты и кровоизлияние).
Раскраска G-E (увеличение 20 x 20)

При морфометрическом исследовании почки были проанализированы и сопоставлены: толщина коркового и мозгового вещества; площадь клубочка с капсулой, капиллярных петель с интерстициальным пространством клубочка, мочевого пространства; диаметр, периметр и площадь просвета капилляров клубочка; диаметр и периметр поперечного сечения, площадь просвета проксимальных канальцев и дистальных канальцев. Установлено, что толщина коркового слоя почки крысы составила $2,84 \pm 0,56$ мм, толщина мозгового слоя - $1,76 \pm 0,34$ мм, длина сосочка пирамиды - $3,2 \pm 0,76$ мм. При гистологических срезах в корковом лабиринте визуализировались почечные тельца, поперечные срезы проксимальных и дистальных извитых канальцев. Почечные тельца (тельце Мальпиги) представлены капиллярными клубочками и расположенными между ними мезангиальными клетками, париетальным и висцеральным листками капсулы Шумлянско-Боумена и мочевым пространством. А также можно определить в области мочевого полюса изменение внешнего париетального слоя капсулы Боумена на проксимальный каналец, выстланный однослойным кубическим эпителием со щеточной каемкой. Между проксимальными канальцами выявлялись в значительно меньшем количестве поперечные срезы дистальных извитых канальцев, выстланный простыми кубовидными клетками. Структурные элементы имели следующие морфометрические параметры которые приведены ниже (табл.1).

Таблица 1

Сравнительная характеристика морфометрических показателей почечного тельца, проксимального и дистального канальца почки белых беспородных крыс трёх месячного возраста в норме и при употребленные энергетического напитка в течение 30-суток.

Структура	Показатель	Значения (M ± m) контрольная группа	Значения (M ± m) опытная группа
Почечное тельце	Толщина париетального листка капсулы	$0,675 \pm 0,123$	$0,567 \pm 0,32$

	Шумлянско-Боумена, мкм		
	Площадь клубочка с капсулой Шумлянско-Боумена, мкм ²	6112,7± 867,4	6227.6± 874,2
	Площадь мочевого пространства в почечном тельце, мкм ²	1787,17 ± 340,48	1832,16 ± 357,95
	Площадь капиллярных петель клубочка, мкм ²	3818,14 ± 603,48	3832,89 ± 631,47
Проксимальный извитой каналец	Наружной диаметр, мкм	38,76± 5,33	46,15 ± 6,65
	Внутренней диаметр просвета, мкм	18,76 ± 4,87	29,91 ± 5,76
	Периметр, мкм	136,21± 38,78	147,37± 45,33
	Площадь, мкм ²	223,08 ± 87,76	236,33 ± 96,6
Дистальный извитой каналец	Наружной диаметр, мкм	32,76 ± 0,34	38,55 ± 0,65
	Внутренней диаметр просвета, мкм	17,74 ± 0,44	23,65 ± 0,65
	Периметр, мкм	86,78 ± 8,88	98,76 ± 9,97
	Площадь, мкм ²	411,68 ± 70,17	438,68± 71,88

Мозговое вещество почек было представлено почечными пирамидами, ограниченными кортикальными столбами. В том же числе почечные пирамиды, образованы из собирательных трубочек и прямыми участками нефронов, в которых визуализировались единичные тонкие сегменты петли Генле. В данной таблице оценивали мозговом веществе морфометрические критерии собирательных трубочек и тонких сегментов почек у трёх месячных крыс (табл.2).

Таблица 2

Сравнительная характеристика морфометрических показателей собирательных трубочек и тонких сегментов петли Генле почки 3х месячной белой крысы в норме и при употребленные энергетического напитка в течение 30-суток.

Структура	Показатель	Значения (M ± m) контрольная группа	Значения (M ± m) опытная группа
Собирательные трубочки	Наружный диаметр, мкм	26,33 ± 19,3	31,44 ± 24,6
	Внутренний диаметр просвета, мкм	16,62 ± 3,11	19,41 ± 3,21

	Периметр, мкм	108,19 ± 7,54	115,13 ± 7,15
	Площадь, мкм ²	611,36 ± 120,1	623,23 ± 126,2
Тонкий сегмент петли Генле	Наружный диаметр, мкм	18,82 ± 1,94	23,32 ± 1,98
	Внутренний диаметр просвета, мкм	10,45 ± 0,77	16,77 ± 0,98
	Периметр, мкм	54,48 ± 17,33	64,67 ± 15,4
	Площадь, мкм ²	187,87 ± 88,1	198,44 ± 70,2

Таким образом, полученные данные можно рекомендовать использовать в качестве нормативных показателей при проведении экспериментальных работ по патологии почек. Эти предлагаемые данные позволяют провести количественный анализ гистологических структур почки крысы, в том числе детально описать некоторые отделы нефрона.

Выводы: на основании приведенных выше данных можно сделать вывод, что при гистологическом исследовании после употреблённого энергетического напитка в почках отмечается различные изменения. Гистологических исследованиях через 30 суток после употребления энергетических напитков в эксперименте в почках наблюдается **бесклеточный фиброз и гиалиноз стромы пирамиды**, увеличение размеров отдельных почечных телец, заполненные кровью капиллярные клубочки, истонченный наружный листок капсулы, а также заметно увеличена полость капсулы. В отдельных почечных тельцах наблюдаются процессы дегенеративных изменений.

Эпителий проксимальных канальцев становится более низким и в некоторых клетках наблюдается процесс кариолиза, дистальных канальцах и собирательных трубочках наблюдается **дистрофические изменения эпителия**. А также, **умеренная эктазия собирательных протоков, атрофия прямых канальцев и собирательных протоков**. Таким образом, полученные нами гистологические данные исследования почек крыс свидетельствуют о том, что есть высокой чувствительность почек на воздействие энергетических напитков и эти изменения в конце заканчивается недостаточностью органа. Установлено, что применение энергетических напитков не изменяется макроскопическое параметры почек, но в тоже время приводит к увеличению морфометрических окружных (диаметральных) параметров почечных телец и всех трубочек нефрона после 30-сутки эксперимента.

REFERENCES. СНОСКИ. ИҚТИБОСЛАР.

1. Киселева, Т.Ф. Формирование технологических и социально значимых потребительских свойств напитков: теоретические и практические аспекты: монография / Т.Ф. Киселева; Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово, 2006. – 271 с.
2. Позняковский, В.М. Ассортимент функциональных напитков на региональном рынке / В.М. Позняковский, В.М. Киселев, В.В. Шмидт // Пиво и напитки. – 2009. – № 5. – С. 15–17.
3. Хусейнова, Г. (2021). Макроскопическая и микроскопическая характеристика почек белых беспородных крыс после тяжелой черепно-мозговой травмы. *Журнал вестник врача*, 1(1), 109-112.
4. Хусейнова, Г. (2021). Макроскопическая и микроскопическая характеристика почек белых беспородных крыс после тяжелой черепно-мозговой травмы. *Журнал вестник врача*, 1(1), 109-112.
5. Хусейнова, Г. Х., & Тешаев, Ш. Ж. (2020). Сравнительная характеристика морфометрических параметров почек при различных фазах черепно-мозговой инфекции. *Новый день в медицине*, (2/1), 30.
6. Ш. А. Алимова (2022). МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗВИТИИ МИКРОСОСУДОВ АНАЛЬНОГО КАНАЛА И СПИНКТЕРНОГО АППАРАТА ПРЯМОЙ КИШКИ У КРЫС НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТЕНОГЕНЕЗА. *Scientific progress*, 3 (4), 52-56.
7. Широкий спектр маркетинговых исследований [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:// www.businessanalytica.ru](http://www.businessanalytica.ru) (дата обращения 15.10.2011).
8. Khuseynova, G. K. (2021). MACROSCOPIC AND MICROSCOPIC CHARACTERISTICS OF KIDNEYS OF WHITE UNBORED RATS AFTER SEVERE CRANIAL INJURY.
9. Khuseynovna, K. G. (2022). Morphological Changes in the Kidneys in Easy Degree of Cranio-Brain Injury. *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*, 1(1), 5-7.
10. Khuseynovna, K. G. (2022). Morphological Changes in the Kidneys in Easy Degree of Cranio-Brain Injury. *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*, 1(1), 5-7.
11. Vakula T.N., Kremplevskaya S.P., Energy drinks: for or against? *Journal of the Bulletin of Medical Internet Conferences*, Issue No. 11. Volume 2/2012

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-3

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz